

TALABALARNING KREATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
Matematika o‘qitish metodikasi kafedrası assistent o‘qituvchisi
Seytmuratov Salamat Tajimuratovich
s.t.salamat1985@mail.ru
tel:(97) 967-66-69

Annotatsiya: Maqolada raqamli texnologiyalarini qo‘llay oladigan o‘qituvchini tayyorlash masalalari muhokama qilinadi. Talabaning matematik ta‘lim darajasi va bo‘lajak kasbiy faoliyatga tayyorligi o‘rtasidagi bog‘liqlikni qayd etadilar. Matematikada shu jumladan murakkab geometriya masalalarini echishda talabalar duch keladigan muammolarni raqamli texnologiyalar yordamida hal qilish qaraladi va GeoGebra dasturi yordamida bunday muammolarni hal qilishga misollari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiya, dasturiy ta‘minot, GeoGebra, Wolfram alfa, matematika, geometriya, kompetentlik.

KIRISH

Bugungi kunda axborot texnologiyalari avvalgilariga nisbatan sezilarli darajada inson hayotining barcha sohalarining, shu jumladan talabalar hayotining ajralmas qismiga aylanmoqda. Bunga ayqin misol sifatida Global pandemiya boshlanishi bilan raqamli texnologiyalarning roli sezilarli darajada o‘sganligini aytish mumkin. Shuni hisobga olgan holda, oliy ta‘lim muassasalari talabalariga ma‘lumotni yoqori darajada integratsiyalashgan va vizual tarzda taqdim etish lozim. Buning uchun o‘quv materialining taqdimoti qanchalik texnologik, ko‘rgazmali va hajmli tashkil etilsa, dars yanada samarali bo‘ladi. Shuni ham ta‘kidlash lozimki o‘z fanini chuqur biladigan, kreativ fikrlaydigan va raqamli - texnologiyalarni samarali qo‘llay oladigan o‘qituvchigina jamiyat talab qiladigan ta‘lim sifatini ta‘minlay olishiga shubha yo‘q. Bundan tashqari, u raqamli ta‘lim muhitida hal qila oladigan o‘quv va uslubiy vazifalar darajasi bevosita uning uslubiy tayyorgarligi darajasiga bog‘liq bo‘ladi.

Ta‘limda raqamli texnologiyalarning samaradorligining asosiy yo‘nalishlari, maktab o‘quvchilari va talabalar uchun ta‘limni yanada qulaylashtiradi. Bu esa,

ba'zi talabalar o'qituvchi bilan auditoriyalarda bo'lsa va ba'zilari uydan masofadan bog'langanda yoki mustaqil ish bajarishda darslarni yaxshi o'zlashtirishga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalar odatiy sinf formati bilan bir qatorda qo'llanilganda aralash ta'lim imkoniyatini oshirishga va o'rganishni individuallashtirishga yordam beradi: ko'proq qobiliyatli o'quvchilarga murakkabroq mavzular va mashg'ulotlar beriladi, zaif o'quvchilarga esa ular uchun eng qiyin mavzular ustida ishlashga yordam beradi. To'liq onlayn dasturlar bilan siz istalgan joydan turib istalgan mavzuni o'rganishingiz va imtihon topshirishingiz mumkin [3].

Raqamli texnologiyalardan foydalanish o'qituvchiga nafaqat uslubiy, balki texnologik yordam beradi va o'qitish samaradorligini oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Ma'lumotlarning 70% ga yaqini inson miyasiga ko'rish orqali kirishi isbotlangan. Shuning uchun, mavzuga qiziqishni oshirish uchun siz yuqori sifatli ko'rgazmalashtirishdan foydalanishingiz kerak [2].

O'quv jarayonida qo'llaniladigan axborot vositalari va texnologiyalarini shartli ravishda tegishli fanlar bo'yicha ta'limni elektron qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan va fanga yo'naltirilgan umumiy maqsadlarga bo'linishi mumkin.

Matematika fundamental fan deb hisoblagan holda, raqamli texnologiyalarni bilish darajasiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan matematik kompetentsiyalar haqida gapirish kerak [1].

Kasbiy matematik faoliyatdagi zamonaviy o'zgarishlar va matematikani o'qitish amaliyoti ko'p jihatdan interaktiv matematik tizimlari va dinamik geometriya tizimlari paydo bo'lishi bilan bog'liq. Shuning uchun «matematika» fani bo'yicha ta'limni raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari, birinchi navbatda, raqamli va ramziy hisob-kitoblarni avtomatlashtirish va matematik ob'ektlarni o'quv jarayoniga vizualizatsiya qilish uchun ushbu dasturiy vositalarni joriy etish bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli, bugungi kunda oliy ta'limda o'qish paytida bo'lajak matematika o'qituvchisi matematikaning turli sohalaridagi o'quv va matematik muammolarni hal qilishda ushbu vositalardan foydalanish ko'nikma va malakalariga ega bo'lishi kerak [1].

Hozirgi paytda kompyuter dasturlarining quyidagi turlari mavjud: Veusz – Scidavis, OpenDX, Gretl (Gnu) Regression, Econometrics and Time-series Library), MayaVi, Zhu3D, GnuPlot, Extrema (sobiq Physica), RLPlot, Fizyk va Advanced Grapher, GeoGebra, Wolfram Alpha.

Bularning ichida Wolfram Alpha dasturi ko'p funktsiyali vositasi sifatida, umum ta'lim maktablari va oliy ta'limda matematika fanlari darslar davomida ko'plab o'quv vazifalarini bajaradi.

Wolfram Alpha - bu bilimlar bazasidan har qanday murakkab ilmiy va matematik so'rovlarga onlayn tarzda javob beradigan kichik dastur. U nafaqat tayyor javoblarni taqdim etadi, balki foydalanuvchining hoxishiga ko'ra eng murakkab matematik muammolarni ham echishda, echim matnini chiqaradi, tenglamalar tuzadi va turli xil 2D va 3D shakllar, chizmalar va fotosu'ratlar hosil qiladi. Wolfram Alpha mobil ilovasi bilan ishlash veb-xizmatdan foydalanishdan ham qulayroqdir [4].

Shuningdek, hozirgi paytda o'qituvchilar orasida keng tarqatilgan GeoGebra dasturi hisoplanadi. Bu tizimidan talabalarga tasvir usullarini o'rgatishda foydalanish o'quv vazifalarining an'anaviy tipologiyasini kengaytirishga va shu bilan asosiy geometriya kursini o'rganayotgan talabalarning o'quv va bilim faoliyatini faollashtirishga imkon beradi. Shu bilan birga, oliy ta'lim geometriya kursining deyarli barcha bo'limlarini o'rganishda juda samarali ishlatilishi mumkin.

Tizimning asboblar panellarida joylashgan geometrik asboblar 3D funktsiyasi orqali tekislikdagi va fazoviy jismlarning metrik jihatdan aniqlangan tasvirlarini yaratishga imkon beradi.

MUHOKAMA

Ba'zi vazifalarda dastlabki hisob-kitoblardan so'ng va ba'zan faqat vazifa hal qilingandan keyin rasmni chizish mumkin.

Buning natijasida geometriyaning qiyin qismidagi bunday masalalar talabarda quyidagi holatlar yuzaga keltirib chiqarishi mumkin:

-Murakkablikning yuqori darajasidagi geometriya vazifalariga qiziqish yo'qoladi, chunki muammoni tasvirlash uchun ko'p vaqt talab etiladi.

-O'quvchi masalani echish yo'lini to'g'ri tanlaganiga ikkilanishiga olib keladi.

-Rasmni to'g'ri chizalmasligi o'quvchilarni bu masalani echishdan bosh tartishiga olib keladi.

GeoGebra dasturi esa, belgilangan qoidalarga muvofiq 3D ko'rinishda yaratilgan har qanday stereometrik jism foydalanuvchiga interaktiv rejimda u bilan «o'zaro ta'sir» ni ta'minlaydi. U uning hajmini boshqarishi, alohida elementlarning

rangi o'zgartirishi, strukturani turli burchaklardan ko'rishi va uni jonlantirishi mumkin.

Masalan, bizlardan $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ kubning B uchi, SS_1 va $A_1 D_1$ qirralarining o'rtalaridan o'tgan tekislik bilan kubning kesimini yasang. Kubning qirrasini a deb olib kesimning perimetrini hisoblash talab qilinsin [5].

Bu masalada kesimning joylashuvini, kub qirralarini qaysilaridan o'tishi va qanday nisbatta bo'lishini ko'rish qiyinchilik to'g'adiradi. Ya'ni bu masalada dastlabki hisob-kitoblardan so'ng rasmni chizish mumkin. Agar biz buni GeoGebra dasturi yordamida tasvirlasak, quyidagi ko'rinishga keladi (1-rasm).

1-rasm

Ko'rinib turinibdiki $BILJK$ kesimning uchlarining koordinatalari ma'lum. Endi bizlardan faqat ikki nuqta orasidagi masofani hisoblash formulasidan $d(B, I) + d(I, L) + d(L, J) + d(J, K) + d(K, B)$ topish kerak bo'ladi.

NATIJARAR

Demak, yuqori darajadagi geometriyadagi muammolarni hal qilish uchun raqamli texnologiyalar bilan ishlash, quyidagi ko'nikmalarni rivojlantiradi deb hisoblaymiz:

- geometriya bo'yicha olingan bilimlarni amalda qo'llash;
- xato qilishdan qo'rqmasdan mustaqil harakat qilish;

-kreativ fikirlashga undash.

XULOSA

Xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, o'quv jarayonida raqamli texnologiyalar yordamida bilimlarni amalda qo'llash holatlari raqobatdosh o'qituvchilarning kelajakdagi kasbiy faoliyatida ko'p marta takrorlanishi mumkin. O'quv jarayoni va raqamli texnologiyalar malakali mutaxassisni tayyorlash bosqichida bir-birini to'ldiradi, ta'lim muhitining birligini belgilaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Seytmuratov, S. (2023). COMPONENTS OF THE PURPOSE AND CONTENT OF THE METHOD OF DEVELOPING CREATIVE COMPETENCES OF FUTURE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS BASED ON A COMPLEX APPROACH. *Science and Innovation*, 2(11), 130-132.
2. Сейтмуратов, С. Т. (2023). БЎЛАЖАК МАТЕМАТИКА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ФАЗО ТУШУНЧАСИ КРЕАТИВ КОМПЕТЕНТЛИЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(6), 157-161.
3. Seytmuratov, S. (2023, January). TASKS AIMED AT FORMING AND DEVELOPING THE REFLEXIVE COMPONENT OF CREATIVE COMPETENCE IN CREATIVITY BASED SPECIAL TASKS. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 194-195).
4. Seytmuratov S.T. Talabalarning kreativ kompetentliligini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirish "Qoraqalpog'istondagi birinchi ilm-bilim dargohiga 90 yil" mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari to'plami. Nukus, 30-31-oktabr, 2024-yil. 2-qism 41-b.
5. Х.Назаров, Х.Очилова, Е. Подгорнова Геометриядан масалалар тўплами. 2-қисм. Тошкент «Ўқитувчи» 1993 й. 156 б.
6. <https://www.wolframalpha.com/input/i=books>